

Συστάσεις πολιτικής:

Αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας σε ευάλωτα νοικοκυριά μέσω ριζικών ανακαινίσεων

Το παρόν φυλλάδιο παρέχει περιληπτικά στοχευμένες συστάσεις πολιτικής σε τοπικό (για το Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθήνας-Πειραιά), εθνικό καθώς και σε επίπεδο ΕΕ, αναφορικά με τα βασικά εμπόδια, τις λύσεις και τις δράσεις προτεραιότητας για την επέκταση των ριζικών ανακαινίσεων για ευάλωτα νοικοκυριά, με βάση τα ευρήματα του έργου REVERTER.

Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθήνας-Πειραιά (Ελλάδα) - Χρηματοδότηση χωρίς φόβο: μείωση της γραφειοκρατίας, κάλυψη των αρχικών δαπανών, παροχή επαγγελματικής υποστήριξης

Στόχος: Αύξηση της ολοκλήρωσης των ριζικών ανακαινίσεων μεταξύ των ευάλωτων ομάδων μέσω της μείωσης του χρηματοδοτικού κινδύνου, της απλούστευσης των διαδικασιών και της επέκτασης της εξατομικευμένης υποστήριξης μέσω των OSS και των Πρεσβευτών Ενέργειας.

Βασικά εμπόδια: Υπερβολική επιβάρυνση των εθελοντών του γραφείου υπηρεσιών μιας στάσης (ΥΜΣ), υψηλό αρχικό κόστος επένδυσης, περιοριστικά κριτήρια επιλεξιμότητας, ζητήματα ιδιοκτησίας (π.χ. νοικοκυριά που δεν μπορούν να πληρώσουν τον φόρο κληρονομιάς, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιδότηση, καθώς δεν είναι οι νόμιμοι ιδιοκτήτες) και συμπεριφορικές προκαταλήψεις.

Προτεραιότητες:

- Κάλυψη των εξόδων πριν από την υποβολή της αίτησης (ενεργειακό πιστοποιητικό, αμοιβές συμβούλου) ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα.
- Επιδότηση 100% για ευάλωτα νοικοκυριά, προσφορά επιλογών χωρίς λήψη δανείου, μεγαλύτερα χρονικά περιθώρια αποπληρωμής, απλοί και σταθεροί κανόνες, οδηγίες σε απλή γλώσσα, απλοποίηση των αιτήσεων.
- Κίνητρα για ανακαινίσεις πολυκατοικιών, συγκέντρωση έργων για μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακας.
- Πρόσληψη και μόνιμου επαγγελματικού προσωπικού στα γραφεία ΥΜΣ με συνδυαστικά μοντέλα εθελοντών πρεσβευτών/ειδικού προσωπικού, ενσωμάτωση κοινωνικών λειτουργιών για σύνθετες περιπτώσεις.
- Διοργάνωση εκστρατειών που συνδέουν τις ενεργειακές ανακαινίσεις με την υγεία και την ψυχική ευεξία.

Επίπεδο Ε.Ε. - Πλαίσιο υλοποίησης για την ανακαίνιση κτιρίων με προτεραιότητα στα ευάλωτα νοικοκυριά

Στόχος: Δημιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου στην Ε.Ε. που θα τυποποιεί την αναγνώριση, θα επιτρέπει την προβλέψιμη χρηματοδότηση, θα χρησιμοποιεί επαγγελματικό ποσωπικό για τα γραφεία ΥΜΣ και τους πρεσβευτές και θα ενσωματώνει την υγεία και την συμπερίληψη στα έργα ενεργειακής ανακαίνισης κατοικιών.

Προτεραιότητες:

- Απαίτηση διαλειτουργικών εθνικών παρατηρητηρίων με χρήση διοικητικών/ερευνητικών δεδομένων και ανοιχτών εργαλείων, που εξασφαλίζουν τα προσωπικά δεδομένα κατά το σχεδιασμό.
- Απαίτηση συντονισμού και υλοποίηση ετήσιων ερευνών EU-SILC και ΕΟΠ και χρηματοδότηση πιλοτικών στατιστικών μοντέλων για την προεπιλογή νοικοκυριών/κτιρίων για υποστήριξη (λύσεις «αυτόματης επιλεξιμότητας»).
- Ενσωμάτωση της ενεργειακής φτώχειας στον κοινωνικό/κλιματικό προϋπολογισμό. Επιδότηση 100% για τους πιο ευάλωτους με κάλυψη του κόστους πριν από την υποβολή της αίτησης.
- Συνδυασμός κονδυλίων της Ε.Ε. με εθνικές/ιδιωτικές πηγές.
- Προώθηση πολυετών κονδυλίων, συγκέντρωσης σε επίπεδο δήμου και εγγυητικών διευκολύνσεων για έργα συγκροτημάτων κατοικιών.
- Συγχρηματοδότηση εθνικών/περιφερειακών γραφείων ΥΜΣ και κέντρων κατάρτισης. Τυποποίηση της κατάρτισης των ενεργειακών πρεσβευτών. Υποστήριξη αμειβόμενων ρόλων και χρήση δικτύων «μάθησης μεταξύ ομοτίμων».
- Καθιέρωση πρωτοκόλλων της Ε.Ε. για την ανάθεση/διασφάλιση ποιότητας, πιστοποίησης, και παρακολούθησης μετά την ολοκλήρωση των εργασιών με δημόσιους πίνακες ελέγχου και μηχανισμούς σταθεροποίησης του κόστους.
- Προτεραιότητα στην ένταξη και τη συμμετοχή με εκστρατείες ενημέρωσης, λίστες ελέγχου και συνεργασίες κοινωνικών υπηρεσιών. Ενσωμάτωση των ωφελειών στην υγεία (που σχετίζονται με τη μούχλα/υγρασία) ως δεικτών αποτελεσματικότητας των ενεργειακών ανακαινίσεων.

Ο κύριος στόχος του έργου REVERTER

Παρέχοντας στους πολίτες ολοκληρωμένες πληροφορίες και ρεαλιστικές λύσεις για την ανακαίνιση κτιρίων, το έργο REVERTER στοχεύει στη μείωση της ενεργειακής φτώχειας στην Ευρώπη.

Η ομάδα του έργου REVERTER συνεργάστηκε για τη διεξαγωγή ερευνών, την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας για τα γραφεία Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ), τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διάδοσής του. Επιπλέον, η ομάδα έχει υποστηρίξει με επιτυχία τη δημιουργία γραφείων ΥΜΣ σε διάφορες περιοχές, συμβάλλοντας στην προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και στην ανακούφιση της ενεργειακής φτώχειας.

Με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η κοινοπραξία έχει επίσης αναπτύξει μια σειρά συστάσεων πολιτικής με στόχο την καθοδήγηση μελλοντικών δράσεων και την ενίσχυση των πλαισίων στήριξης για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση κατοικιών και τη μείωση της ενεργειακής φτώχειας σε όλη την Ευρώπη.

- Οδικοί χάρτες
- Άτλαντας REVERTER
- Εκπαιδευτικό υλικό
- Γραφεία ΥΜΣ
- Παραδοτέα
- Εφαρμογή REVERTERup!
- Αναπαραγωγή αποτελεσμάτων
- Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 101076277.